

KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA TIL O'RGATISH METODLARI

Tursunoy Madumarova

Namangan davlat universiteti talabasi

Ilmiy maslahatchi: **Samandarov Sherzodbek**

Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik yoshdagi bolalarga til o'rgatishning samarali metodlari va usullarini tahlil qiladi. Bolalarning yoshi va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, til o'rgatishda o'ziga xos pedagogik yondoshuvlar muhokama qilinadi. Maqolada bolalar uchun o'rgatish jarayonida o'yin va faoliyatga asoslangan metodlar, vizual materiallar va didaktik o'yinlar yordamida til o'rgatishning ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: metod, qiziqish, samarali ta'lim, o'zgaruvchanlik.

Abstract: This article analyzes effective methods and techniques for teaching languages to young children. Taking into account the age and psychological characteristics of children, specific pedagogical approaches to language teaching are discussed. The article emphasizes the importance of teaching languages using game and activity-based methods, visual materials, and didactic games in the teaching process for children.

Keywords: method, interest, effective learning, variability.

Аннотация: В статье анализируются эффективные методы и приемы обучения языкам детей младшего возраста. С учетом возрастных и психологических особенностей детей обсуждаются конкретные педагогические подходы к обучению языкам. В статье подчеркивается важность обучения языкам с использованием игровых и деятельностных методов, наглядных материалов и дидактических игр в процессе обучения детей.

Ключевые слова: метод, интерес, эффективное обучение, вариативность.

Til muhim aloqasi vositasi bo'lib, bilimlarni saqlovchi va kelajak avlodga yetkazuvchi vositadir. Shuning uchun til ijtimoiy hodisa deyiladi. Chunki til jamiyat uchun xizmat qiladi. Biz hozir jadallik bilan rivojlanayotgan davrda yashayapmiz. Til o'rganish zamon talabiga aylandi. "Yoshlikda olingan bilim – toshga o'yilgan naqsh kabidir" deb buyuk allomamiz bejiz ta'kidlamagan. Biz bilimli, kuchli, har sohada ilg'or buyuk ajdodlarning avlodlarimiz. Ularga bizning xurmatimiz va faxrimiz cheksiz. Ular bizga ko'plab madaniy va ma'naviy meroslarni qoldirganlar. Bu meroslarni asrash va bizdan keying avlodlarga ham yetkazish bizning burchimizdir. Barchamizga ma'lumki, bizning buyuk ajdodlarimiz har sohada ilg'or bo'lganlar. O'tgan davrda ham buyuk allomalarimiz ko'p tillarni mukammal bilishgan. Bunga misol qilib buyuk yozuvchi va shoir, davlat arbobi Alisher Navoiy turkiy, forsiy va arab tillarini ham mukammal egallaganlarini ham ko'rishimiz mumkin. Buyuk

bobomiz bu tillarda g'azal, she'rlar va asarlar yozganlar. Bu buyuk meroslarni bilmagan inson bo'lmasa kerak. Vatanimizda hozirgi kunda yoshlarga berilayotgan e'tibor va imkoniyatlarning sanog'i yo'q. Ayniqsa, bilim borasida gapirsak hech adog'i yo'q. Prezidentimizning yoshlarga qarab: "Kelajak sizlarning qo'lingizda" - deb ta'kidlashlarini barcha yoshlarga kuch bag'ishlaydi. Shuncha yaratilayotgan imkoniyatlarga javob tariqasida ko'p yoshlarimiz katta va faxrli yutuqlarga erishmoqdalar. Bu yutuqlarning zamirida albatta bilim va mehnat ko'rinadi. Yoshlarimiz nafaqat respublika balki davlatlararo musobaqalarida oliy o'rinlarni qo'lga kiritmoqdalar. Bu yoshlar o'z sohalari bilan birgalikda tilni ham mukammal o'zlashtirmoqdalar. So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz til o'rganishga alohida e'tibor qaratdilar. Buning isboti 2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan "chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori hamda 2013-2014-o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarining 1-sinflarida xorijiy tillarni uzluksiz o'rgatishning joriy etilishidir [1].

Bu sohani yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yil 19-mayda PQ 51117 – sonli O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatida yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Qarorda belgilangan talablar:

– 2021-yilda xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablarni texnik vositalar bilan jihozlash dasturi tasdiqlansin [2].

– o'qituvchilarning asosiy til ko'nikmalarini (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

– o'quvchilarni kamida ikkita xorijiy tilini mukammal o'zlashtirish orqali ularning dunyoqarashi kengayishi, salohiyati oshishi hamda mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshirilishini ta'minlash;

– xorijiy tillarga o'qitish kurslari va to'garaklari faoliyatini yo'lga qo'yish, o'quvchilar o'rtasida ko'rik tanlovlar va olimpiadalar tashkil etish;

– uch oy muddatda 24 soat davomida xorijiy tillarda efirga uzatiladigan tele va radio kanallarni ishga tushirish va bundan tashqari har kuni kamida uch soatlik dasturni xorijiy tillarni onlayn o'rgatishga ajratib borsin;

– bolalar uchun mo'ljallangan xorijiy tildagi televizion asarlarni dublyasiz, asl tilida, zarur hollarda o'zbek, ingliz va rus tillariga titrli tarjima qilgan holda efirga uzatishni yo'lga qo'ysin.

Yuqorida qarorning ayrim talablari sanab o'tildi. Davlatimizda talablarni amalga oshirish borasida chora-tadbirlar olib borilib va tasdig'ini topmoqda. Hozirgi kunda maktab, litsey, kollej o'quvchilari va talabalargina emas, balki M.T.M tarbiyalanuvchilari va har qanday sohada ishlovchi xodimlarga ham chet tilini o'rgatish yo'lga qo'yildi. Buning sababi, iqtisodiy, fan va madaniy tarafdin rivojlangan davlatlarning tillarini o'rganish dunyo ilm-fani va taraqqiyoti yutuqlarini egallashdir.

Har bir ota-ona albatta bolasini bilimli va qobiliyatli bo'lib ulg'ayishini hohlaydi. Farzand dunyoda kelishini o'zi bir mo'jiza. Bu esa oilada homilador ayolga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishini talab qiladi. Homilador ayolpsixik holatiga qarab bola rivojlanadi. Shuningdek farzand sog'lom o'sishi uchun ota-ona sog'ligi va oila tinchligi katta ahamiyatga ega. Buyuk bobomiz Amir Temur ham ayollari homilador bo'lsalar, ularni tog'li havosi musaffo joylarga olib borib turarkanlar.

Bolaning ikki yosh davrlari:

1. Tug'ilgandan 1 oyligigacha chaqaloqlik davri;
2. 1 yoshdan 3 yoshgacha ilk yosh davr [3].

Ilk yoshdagi bolalar ham jismoniy ham psixik jihatdan tez rivojlanadi. Bolaning 1 yoshgacha davridagi psixologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha bir qator tadqiqotlar mavjud [4].

Shular orasida N.L.Figurin, M.P.Denisova, M.Yu. Kityakovskaya, D.B.Elkomina, S.A.Archen, S.Fayanslarning asarlari katta ahamiyatga ega. S.Fayans tajribasida bolaga chiroyli o'yinchoq 9 sm masofadan ko'rsatilgan. U butun vujudi bilan unga intilgan, so'ng oraliq 60 sm uzaytirilgan. Bolaning intilishi sustlashgan va 100 sm dan ko'rsatilganda intilish mutlaqo o'chgan. O'yinchoq qanchalik yaqin ko'rsatilgani sari shuncha bolaning intilishi kuchaygan. Tajribadan ma'lumki, bola o'zi qiziqqan narsaga ko'proq intiladi. Tabiiyki har bir bola o'z karakteriga ega. Biri kamgap bo'lsa, yana biri o'ta qiziquvchan. Barchamiz bilamizki bir savolga o'ylab javob bersa, bola esa u savol bilan sodir bo'lgan biror bir voqeani eslab, ongida borini chiqaradi. Shunday ekan bola har bir o'rgangan narsasini qiziqsagina uni ong ostida qoldiradi.

Hozirgi zamon talabi – tildir. Bolaga til o'rgatish mushkul va masuliyatli faoliyatdir. Ma'lumki barchamiz ilk tarbiyani oiladan olamiz. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar shunday rivojlandiki, undan oliy ma'lumotga ega bo'lmasdan turib har sohaga qiziqtirgan savollarga javob olish mumkin. Ota-onalar ham bundan foydalanib o'z bolalariga bilim berishga intilishmoqda. Lekin bilim berishning ham o'z ma'suliyati va usullari mavjud. Biz buni fan tilida metodlar deb ataymiz. Xususan, bolalarga til o'rgatishda malakali o'qituvchilarimiz innavatsion g'oyalardan foydalanib, bilim berib kelishmoqda. Pedagogikada bilim berishning bir necha metodlari mavjud. Alohida olib qaraganda, bolalar metodikasi murakkab. Murakkabligi shundaki, bolalarga chet tili ikkinchi til hisoblanadi. Bola qayerda tug'lsa ham ota-ona unga avvalo o'z ona tilisini o'rgatadi. Bu bizning milliy qadriyatlarimizdandir. Bola tili avvalo ota-ona deb chiqa boshlaydi. Bola bir yoshgacha 10-12 tagacha so'zni ayta oladi. Albatta u ko'rib va ushlab o'rganadi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar ko'proq eshitib, ko'rib, ushlab o'rganadilar va ularga o'rgatishda ko'proq o'yinlar, qo'shiqlar, harakat va imo-ishoralar, multfilmlarda o'zi qiziqqan qahramonlar, ertaklar sahnalashtirish, amaliy mashg'ulotlar, ko'rgazmali qurollar, tarqatmalar, kundalik hayotimizda ko'p ishlatiladigan buyumlar va o'zgaruvchanlik orqali o'rgatishimiz mumkin. O'yin

metodi eng qiziq jarayondir. Bunga har xil o'yinlarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, rangli ko'ptoklarni o'rganilayotgan til xususan, ingliz tilida sanab rangini aytib savatga solish o'yinini o'ynatish mumkin. Bola har gal ko'ptoklarni ko'rganida va ushlaganida rangi va sonini chet tilida eslaydi. Bu albatta uning qiziqishidandir.

Harakat va imo-ishoralarda esa turli hayvonlarni nomlarini o'rgatishimiz mumkin. Bola o'zi qiziqqan multfilmlarini chet tilida ko'rsa nima deyotganini harakatidan anglab oladi.

Amaliy mashg'ulotda bir bola oshxona jihozlarini joylashtirib, ularni nomini aytishi mumkin. Biz bu faoliyatda klassik o'yinchoqlardan foydalanamiz.

Ko'rgazmali qurollar va ko'p ishlatiladigan buyumlarga biz har xil plakatlar va uy jihozlari, kiyimlarni misol qilishimiz mumkin. Kiyim va sabzavotlarni ham plakatlaridan foydalanib o'rgatiladi. Olma, nok, gilos, uzum va boshqa mevalarni ta'mini sezdirib o'rgatishimiz mumkin. Bunda bolalar avval mevalarni ta'tib ko'rishadi va ko'zi bog'lanib, meva o'rnlari almashtirilib yana ta'tib uning nomini ingliz tilida aytish topshirig'i beriladi; bu bolalar uchun juda samarali usullardan biridir. Chunki bolalar ta'tib ko'rganlikari uchun xursand bo'lishadi. Bola tabiyati shundayki, u qiziquvchan va bir xillikdan tez zerikadi. Shuning uchun har darsda har xil metodlardan foydalanish muhim. Bu shubhasiz o'qituvchining mahoratiga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda kichik yoshdagi bolalarga til o'rgatish qiyin tarzda emas, balki ularni yosh jihatini e'tiborga olgan holda usul tanlash va samarali usullar bilan tilini o'rgatish ularni kelajakda tilini mustahkam egallashi uchun xizmat qiladi. Bolalarning chet tillarini bilishi kelajakda vatanimizni rivojlanishiga keng yo'l ochishi ekanligini tushuntirib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2012-yil 10-dekabr "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillash-tirish to'g'risidagi" PQ.
2. 2021-yil 19-may PQ 51117 – sonli O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida.
3. Psixologiya 1.P lot ruyeds Moskva "Pedagogika" 1991.
4. Oila pedagogikasi. A.Munavvarov. Toshkent o'qituvchi – 1992.